

SAMR MODELINI INTELEKTUAL KOMPETENSIYALARDA 3D MODEL UCHUN AMALIY BOSQICHLARI

Samandarov Toji Normurodovich

University of business and science Toshkent filiali “Aniq fanlar” kafedrası katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20337780>

***Annotatsiya.** Ushbu tezisdá hozirgi kunda boshlang‘ich ta‘lim fanida o‘quvchilarni 3D model haqida fikrlashini rivojlantirish hamda raqamli ta‘lim muxitida biror bir sohadagi ishni boshlash, har bir sinf kesimida kerakli metodikalar mazmunini oliy o‘quv yurti dasturlariga singdirilishligini o‘z ichiga oladi. Unda ushbu fan bo‘yicha o‘quvchining erkin fikrlay olish, o‘zgaralar fikrini anglash, o‘z fikrlarini og‘zaki va yozma ravishda bayon qila olish, kishilar bilan erkin muloqotda bo‘la olish ko‘nikma va malakalarini rivojlantirish vazifasini bajarishi yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** SAMR modeli, almashtirishlar, to‘plash, diagnostika, modifikatsiya, transformatsiya, interaktiv.*

Raqamli texnologiyalar ta‘lim va ta‘limga qanday ta‘sir qilishi mumkinligini tasvirlash uchun SAMR modelidan foydalanish mumkin. Model to‘rt bosqichni o‘z ichiga oladi.

1) Almashtirish (Substitution): raqamli texnologiyalar shunchaki an‘anaviy (masalan, Word dasturidagi matnlar to‘plami) ni almashtiradi.

2) To‘plash (Augmentation): raqamli texnologiyalar ta‘lim vazifalarini hal qilishda maqbullashtirish vositasiga aylanadi (masalan, Google shakllari, Kahoot; Plikers mobil ilovalar yordamida joriy, diagnostik yoki yakuniy baholash va hokazo.).

3) Modifikatsiya (Modification): ta‘lim jarayonidagi muhim funksional o‘zgarishlar va uning ishtirokchilarining o‘zaro munosabatlari (masalan, aralash ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish).

4) Transformatsiya (Redefinition): ilgari hal qilib bo‘lmaydigan yangi pedagogik vazifalarni belgilash va hal qilish.

Raqamli ta‘lim jarayonining shakllanish va rivojlanish bosqichlari, omillari, funksiyalari integrativ yaxlitligini ta‘minlashga qaratilgan interaktiv axborot resurslaridan ratsional foydalanish bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini 3D interaktiv axborot ta‘lim resurslarini yaratishga o‘rgatishning pedagogik imkoniyatlarini oshirishda muhim ahamiyat kasb etib, ta‘lim jarayonining raqamli transformatsiyasi sharoitida 3D interaktiv axborot ta‘lim resurslaridan ratsional foydalanishning ahamiyati quyidagilarda namoyon bo‘ladi.

Talim oluvchining o‘qish jarayonidagi roli va o‘quv mustaqilligini oshirish. Raqamli texnologiyalar, xususan, 3D interaktiv axborot ta‘lim resurslari ko‘p qirrali ta‘limiy resurslar bilan boyitilgan muhitni yaratishga imkon beradi. Bunday sharoitlarda ta‘lim oluvchi mustaqil holda bir qator muhim ta‘lim vazifalarni hal qilishiga to‘g‘ri kelib, ulardan birinchisi – bu o‘zining shaxsiy ta‘limiy ehtiyojini shakllantirish va shu asosda o‘zining shaxsiy ta‘limiy yo‘lini belgilash.

Shu tarzda, 3D interaktiv axborot ta‘lim resurslari insonni o‘rganish, rivojlantirish, ijtimoiylashtirish va tarbiyalash uchun ochiq resurslar, sharoitlar va imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu 3D interaktiv axborot ta‘lim resurslarining qay darajada pedagogik talabga javob berishi va

undan foydalanishda talim oluvchining o'z subektiv faoliyati va o'quv mustaqilligiga bog'liq. Bu bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga 3D interaktiv axborot ta'lim resurslaridan ratsional foydalangan holda, o'qish jarayonini mustaqil tashkillashtirish va rag'batlantirishga tayyorligi sifatida tushuniladigan uning o'quv mustaqilligini shakllantirish bilan bog'liq bo'lgan umumiy ta'limga nisbatan tamomila yangi talabni qo'yadi.

Xulosa. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari 3D interaktiv axborot ta'lim resurslarining imkoniyatlaridan ratsional foydalanishlari uchun ta'lim oluvchilarning past o'quv mustaqilligi sharoitida turli-tuman imkoniyalarga boy bo'lgan ta'lim muhitini yaratishi zarur. Pedagogik jihatdan samarali raqamli ta'lim jarayonini tashkillashtirishning yetarli bo'lmagan shart bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun ta'lim oluvchilarning ushbu muhitda faoliyatini tashkillashtirish tizimi ham muhim o'rin tutadi. Kelajakda boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida bu model o'qitish tizimini rivojlantirishga keng imkoniyatlar yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayeva B.C. 3D tizimli interaktiv axborot ta'lim resurslaridan foydalanishning didaktik imkoniyatlari. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari. Toshkent – 2021. 10-son. -241 b.
2. Antohe, G. S. (2009). Modeling a geometric locus with GeoGebra annals. Computer Science Series, 7(2), 105-112
3. Ashurov M.A., Software tools and their capabilities for teaching future primary school teachers to create 3D inreaktive informational educational resources. Science and innovation international scientific journal volume 3 issue 2 february 2024. ISSN: 2118-3337. 649-654 b.